

Ambalaj Kartonların Üretiminde Doğal Kolofan Kullanımının Araştırılması

Mustafa ÇİÇEKLER¹, Ufuk KILLI¹ ve Ahmet TUTUŞ¹

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46040, Kahramanmaraş, TÜRKİYE

Sorumlu Yazar: Mustafa Çiçekler, mcicekler87@gmail.com

Özet

Test liner kağıtları genellikle atık kağıtların geri dönüşümü ile elde edilen ve ambalaj kartonu üretiminde iç ve dış yüzeyde kullanılan bir kağıt türüdür. Genel olarak oluklu mukavvanın (ambalaj kartonu) dış ve iç yüzeyinde kullanılan test liner kağıtların suya ve rutubete karşı direncinin ve fiziksel özelliklerinin iyi olması istenmektedir.

Bu çalışmada, reçine içeriği zengin olan ve Ülkemizde yetişen Sahil çamından elde edilen kolofanın test liner kağıdı üretiminde kullanılarak kağıt özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Test liner üretimi esnasında sahil çamı kolofanı hem bünyeden (%3, %6 ve %9 oranında) hem de yüzeyden 3 nolu rod ile (%5, %10 ve %15 konsantrasyonunda) ayrı ayrı uygulanmış ve sektörde yaygın olarak kullanılan ticari reçine Topsize RD44 ile karşılaştırması yapılmıştır.

Yapılan bu çalışma sonucunda, yüzey tutkallama da doğal reçine fiziksel özellikleri ve suya karşı direnci artırırken, optik özellikleri düşürmüştür. İç tutkallama da ise optik ve fiziksel özellikleri iyileştirirken, suya karşı direnç özellikleri açısından ticari reçinenin (Topsize RD44) oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sahil çamı, kolofan, test liner, sizing

Investigation on the Use of Natural Rosin in Packing Paper Production

Mustafa ÇİÇEKLER¹, Ufuk KILLI¹ and Ahmet TUTUŞ¹

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industry Engineering, 46040, Kahramanmaraş, TURKEY

Corresponding Author: Mustafa Çiçekler, mcicekler87@gmail.com

Abstract

Test liner papers are usually a type of paper that is obtained by recycling waste papers and used on the inner and outer surfaces in the production of packing boxes. In general, it is desirable that the test liner papers used on both surfaces of the corrugated cardboard (packing box) are resistant to water and moisture and have better physical properties.

In this study, it was aimed to determine the effects of the colophony (natural rosin) obtained from the maritime pine grown in our country on test liner paper properties. Rosin was applied separately in pulp preparation unit (internal sizing; 3%, 6% and 9%) and at size press (external sizing with 3rd rod; 5%, 10% and 15% concentration) during test liner paper production and compared to Topsize RD44, commercial rosin widely used in the sector.

As a result of this study, using natural rosin as external sizing agents improved the physical properties and resistance to water of the test liner papers while has decreased the optical properties. The physical and optical properties of the paper have been improved by using rosins in pulp preparation unit. Besides, it has been found that commercial rosin (Topsize RD44) is very effective in terms of resistance to water than natural rosin.

Keywords: Maritime pine, test liner, sizing, colophony,

1. GİRİŞ

Test liner kağıtlar %100 geri dönüştürülebilir oluklu ve ambalaj atıkları kullanılarak %85 verimde kağıt makinelerinde çeşitli temizleme işlemlere tabi tutulurken, hamur hazırlama ünitesinde veya yüzeyden kahverengi tonları boya ile renklendirilerek ve kağıdın su emme kabiliyetini düşürülerek üretimi yapılan kağıt türüdür [1].

Yazı, baskı, ambalaj, harita, para ve önemli kayıt evraklar gibi kağıtların su ve mürekkep gibi sıvılara karşı dayanıklı olmaları için yapıştırma vazgeçilmez bir işlemdir. Bunun için ise iki farklı yöntem vardır. Birinci yöntem iç yapıştırma, lifler süspansiyon halinde iken içerisine ilk olarak %2-4 oranlarında sabunlaştırılmış kolofan ilave edilir ve karıştırılır ardından şap ilave edilerek kolofanın lifler üzerine çökmesi sağlanmaktadır. İkinci yöntem ise dış (yüzeysel) yapıştırma nişasta, tutkal, bazı bitkisel ekstraktlar ve polimerler kullanılmaktadır. Yüzey yapıştırma işlemi kağıt yapıldıktan sonra kısmen veya tamamen kurutma işleminin ardından nişasta vb. malzeme sürülerek kağıt yeniden kuruma işlemine tabi tutulur [2].

Kolofan, dikili ağaçların gövdesinden açılan yaralardan, dip kütük kısımların ekstraksiyona uğratılması ve sülfat yönteminin yan ürünü olarak bilinen "Tall Oil"un fraksiyonlu damıtılması ile elde edilmektedir. Suda çözünmeme, oda sıcaklığında katı halde bulunma ve açık sarı-kahverengi arası renge sahiptir [3].

Dikili olan çam ağaçlarından yaralama ile elde edilen ham reçine yoğun, yapışkan yapıda ve genellikle akışkan özellik gösteren bir malzemedir. Reçine opak, süt beyazı renkte ve ağaçlardan temin edildiği için kaçınılmaz olarak bir miktarda orman kirlilikleri (çam ibreleri, böcekler vs.) içermektedir [4].

Sahil çamı (*Pinus pinaster*) Batı Akdeniz havzasında yayılış gösteren orta boylu ağaçtır. Doğal ve suni olarak geniş bir coğrafi alana dağılmış ve genetik çeşitlilik, ekolojik şartlara tolerans gösteren bir çok alt türü Güney-batı Avrupa ve Kuzey-batı Afrika'da 31° ve 46° Kuzey enlemleri ile 9° batı ve 13° doğu boylamları arasında yayılış göstermektedir. Sahil çamı, 36 m'ye kadar boy ve 90-120 cm' ye kadar çapa sahip, odunu kaba tekstürlüdür. Oldukça fazla miktarda reçine içermektedir. Ülkemizde doğal olarak yayılış göstermezken endüstriyel ormancılıkta yetiştirilebilir durumdadır [4].

Bu çalışmada, sahil çamından elde edilen reçinenin test liner kağıt özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi araştırılmıştır. Test liner üretimi esnasında sahil çamı kolofanı hem bünyeden (%3, %6 ve %9 oranında) hem de yüzeyden 3 nolu rod ile (%5, %10 ve %15 konsantrasyonunda) ayrı ayrı uygulanmış ve sektörde yaygın olarak kullanılan ticari reçine Topsized RD44 ile karşılaştırması yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Kolofan Üretimi

Çalışma kapsamında kullanılan oleoreçine Kocaeli-Kefken bölgesinde bulunan Sahil Çamı (*Pinus pinaster*) ağaçlarından asit pasta yöntemine göre elde edilmiştir. Terebentin ve kolofan ayrımı hidrodestilasyon yöntemine göre 4 saat süreyle Clevenger aleti kullanılarak yapılmıştır.

2.2. Test Liner Kağıt Üretimi ve Reçine Uygulaması

Eski oluklu mukavva kağıtları laboratuvar tipi hollander dövme cihazında geri dönüştürülmüş ve 45 ± 5 °SR'e gelinceye kadar dövme işlemine tabi tutularak ve Rapid Kothen kağıt makinesinde 150 ± 10 gramajlarında test liner kağıtları üretilmiştir.

Kağıtlara iki farklı yöntemde reçine uygulaması yapılmıştır. Birincisi test liner kağıdı üretimi esnasında bünyeden, ikincisi üretilmiş olan test liner kağıtların yüzeyine uygulanmıştır. Ayrıca, piyasada Topsize RD44 adlı reçine ile karşılaştırılmıştır. Bir beher içerisinde manyetik karıştırıcı yardımı ile kağıt bünyesine %3, %6 ve %9 reçine ve RD44 ilave edilerek iki farklı grup kağıt üretilmiştir. Kağıt hamur süspansiyonun pH'ı şap yardımıyla 4.5-5.0 olarak ayarlanmıştır. Hamur süspansiyonu içerisine katılan reçine homojen bir dağılımı göstermesi için 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Daha sonra 150 gramajında üretilen kağıtların yüzeyine %5, %10 ve %15 konsantrasyonlarda reçine 3 nolu rod yardımıyla kaplanmıştır.

2.3. Fiziksel ve Optik Özelliklerin Belirlenmesi

Kondisyon odasında 24 saat boyunca tutulan reçineli kağıtlar, aşağıdaki Tablo 1'de verilen standartlara uygun olarak fiziksel ve optik özelliklere testlere tabi tutulmuştur.

Tablo 1. Fiziksel ve optik testlere ait standartlar

Fiziksel ve Optik Testler	Standartlar
Kopma Uzunluğu	TAPPI T494 om-01
Patlama İndisi	TAPPI T403 om-15
Cobb ₆₀	TAPPI T441 om-13
Parlaklık	ISO 2469:2014
Beyazlık	ISO 2469:2014
Sarıklık	ASTM E313

Test liner kağıtlarının fiziksel ve optik özelliklerini belirlemek için tüm testler üç kez tekrarlanmış ve ortalama değerler kullanılmıştır. Cobb testinde ise kağıtlar su ile 60 saniye boyunca temas halinde tutulmuştur.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Bünyeden Reçine İlave Edilen Test Liner Kağıtlarının Fiziksel ve Optik Özellikleri

Bünyesine sahil çamı reçinesi ve Topsize-RD44 verilen test liner kağıtların fiziksel özellikleri aşağıdaki Tablo 2'de verilmiştir..

Tablo 2. Bünyeden reçine uygulanmış test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri

Reçine Oranı	Kopma Uzunluğu (km)	Patlama (kPa.m ² /g)	Cobb ₆₀ (g/m ²)
Kontrol	3.43	2.85	245
%3 R	3.59	2.32	100
%6 R	3.13	2.26	31
%9 R	3.16	1.84	32
%3 T	3.52	2.10	26
%6 T	3.01	2.06	19
%9T	3.08	1.82	14

*R: Sahil çamı reçinesi, T: Topsize-RD44

Tablo 2'deki sonuçlara göre kağıt bünyesinde kullanılan reçine oranı arttıkça fiziksel özelliklerden kopma ve patlama mukavemetleri azalırken Cobb₆₀ değerleri olumlu yönde etkilenmiştir.

Şekil 2. Topsize-RD44'ün test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Reçine kullanımı ile olumsuz etkilenen kopma ve patlama mukavemetleri sahil çamı reçinesi kullanımında sırasıyla %7.87 ve %35.43 azalırken, Topsize-RD44 kullanımı ile bu değerler %10.20 ve %36.14 azalmıştır (Şekil 1 ve 2). Test liner üretiminde reçine kullanımı ile kağıt bünyesindeki lif-lif bağ sayısı azalmakta ve dolayısıyla kağıdın mukavemet değerlerinde azalmalar meydana gelmektedir [5]. Ancak, sahil çamı reçinesi kullanımı ile test liner kağıtların Cobb₆₀ değerlerinde %86.93 azalma meydana gelirken Topsize-RD44 kullanımı ile bu değer yaklaşık %94.28 azalmıştır. Yapılan bir çalışmada test liner kağıtların yüzeyine Topsize-RD44 emdirilmesiyle Cobb değerlerinde olumlu yönde bir artış olduğu tespit edilmiştir [6]. Reçinenin suya karşı dirençli olması ve lifler arası boşlukları doldurması, kağıdın suya ve sıvılara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır [7].

Bünyesine reçine ve Topsize-RD44 verilmiş test liner kağıtların optik özellikleri aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3.Bünyeden reçine uygulanmış test liner kağıtlarının optik özellikleri

Reçine Oranı	Beyazlık (ISO)	Parlaklık (ISO)	Sarılık (E313)
Kontrol	35.94	27.48	35.33
%3 R	36.67	28.36	33.71
%6 R	37.75	29.54	32.29
%9 R	38.44	30.35	31.16
%3 T	36.96	28.61	33.57
%6 T	36.96	28.93	33.35
%9 T	37.66	29.29	33.05

Tablo 3’te bünyeden verilen sahil çamı reçineli ve Topsize-RD44’lü test liner kağıtların katılım oranlarının artmasıyla kontrol örneği ile karşılaştırıldığında beyazlık, parlaklık, sarılık gibi optik özellik değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Optik özelliklerdeki bu değişimler kullanılan reçinenin optik özelliklerinin geri dönüştürülen kağıt hamurlarından daha iyi olmasından kaynaklanmaktadır.

3.2. Yüzeiden Reçine Kaplanan Test Liner Kağıtlarının Fiziksel ve Optik Özellikleri

Yüzeyleri sahil çamı reçinesi ve Topsize-RD44 kaplanan test liner kağıtlarına fiziksel özellikler aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Sahil çamı reçinesi ve Topsize-RD44 ile kaplanmış test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri

Reçine Oranı	Kopma Uzunluğu (km)	Patlama (kPa.m ² /g)	Cobb ₆₀ (g/m ²)
Kontrol	3.43	2.85	245
%5 R	3.66	2.13	237
%10 R	4.32	2.84	25
%15 R	4.92	3.14	22
%5 T	3.42	2.62	213
%10 T	3.24	2.47	219
%15 T	3.29	2.60	264

Tablo 4’teki fiziksel test sonuçları incelendiğinde kontrol örneği baz alınarak %5-10-15 reçineli kağıtların kopma ve patlama mukavemetleri artarken Cobb₆₀ değerleri de olumlu yönde etkilenmiştir. Fakat %5-10-15 Topsize-RD44’lü kağıtlarda sahil çamı reçinesinin

aksine kopma ve patlama mukavemetleri azalırken Cobb değerleri olumsuz yönde etkilenmiştir.

Şekil 3. Sahil çamı reçinesinin test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Şekil 4. Sahil çamı reçinesinin test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Sahil çamı reçinesinin %15 konsantrasyonda test liner kağıtları üzerine uygulanması ile kopma ve patlama mukavemetleri sırasıyla %43.44 ve %10.18 oranında artmıştır (Şekil 3). Cobb₆₀ değerlerinde ise %10 ve %15 konsantrasyonda sahil çamı reçinesi kullanımı %5'e göre oldukça etkili olmuştur. %15 konsantrasyonuna reçine kullanımı ile Cobb değeri yaklaşık olarak %91.02 oranında azalmıştır. Yüzey yapıştırma işlemi yapıldıktan sonra kağıt tekrar kurutma işlemine tabi tutulurken yüzeyde meydana gelen tabaka kağıdı sıvılara karşı su emme direncini azaltmaktadır [2],[8]. Topsize-RD44 reçinesinin test liner kağıtların yüzeyine uygulanması fiziksel özelliklerin tamamında olumsuz bir etki göstermiştir. Kopma uzunluğu ve patlama indisi Topsize-RD44 kullanımı ile sırasıyla %4.08 ve %8.77 oranında azalırken Cobb değeri ise %7.75 oranında artmıştır.

Aşağıda Tablo 5'te yüzeyine sahil çamı ve Topsize-RD44 reçinesi kaplanmış test liner kağıtlarına ait optik özellikler verilmiştir.

Tablo 5. Yüzeyden reçine uygulanmış test liner kağıtlarının optik özellikleri

Reçine Oranı	Beyazlık (ISO)	Parlaklık (ISO)	Sarıklık (E313)
Kontrol	35.94	27.48	35.33
%5 R	30.45	22.13	40.92
%10 R	30.26	22.03	41.19
%15 R	28.43	20.31	42.90
%5 T	38.48	31.12	28.79
%10 T	37.59	29.91	30.79
%15 T	36.79	28.73	33.03

Tablo 5 incelendiğinde sahil çamı reçinesinin kullanım oranı arttıkça optik özelliklerin düştüğü tespit edilmiştir. Bu düşüşler sahil çamı reçinesinin sarı renkte olmasından kaynaklanmaktadır. Topsize-RD44 reçinesi ise optik özellikler üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Sahil çamı reçinesinin aksine Topsiz-RD44 reçinesi beyaz bir yapıya sahip olduğu için test liner kağıtların optik özelliklerini iyileştirmiştir.

4. SONUÇLAR

1. Ticari olan Topsize-RD44 reçinesi kağıt bünyesine ilave edildiğinde yani iç yapıştırımda kullanıldığında sahil çamı reçinesine göre daha iyi Cobb₆₀ sonuçları verirken, yüzey kaplamada ise sahil çamı reçinesi daha iyi Cobb₆₀ değerleri vermiştir.
2. Test liner kağıtların fiziksel özellikleri bünyeden reçinelerin uygulanması ile olumsuz etkilenirken, yüzeyden sahil çamı reçinesinin uygulanması kağıtların kopma ve patlama mukavemetleri üzerinde olumlu bir etki göstermiştir.
3. Reçine uygulanan test liner kağıtlarının optik özellikleri genel olarak daha iyi çıkmıştır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi kağıt üretiminde kullanılan eski oluklu mukavva kağıtlarının optik özelliklerinin sahil çamı ve Topsiz-RD44 reçinelerinden daha düşük olmasıdır.
4. Yapılan bu çalışma sonucunda, test liner üretiminde ülkemizde yaygın bir şekilde yetişen sahil çamından elde edilen reçinelerinin değerlendirilmesi ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de ticari reçinelere göre daha kaliteli kağıtlar üretililebilecektir.

5. KAYNAKLAR

- [1]. S. Gültekin, Size Preste Nişasta Kullanımının Bazı Ambalaj Kağıtların Fiziksel ve Optik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, s.33, 2013.
- [2]. H. Eroğlu, M. Usta, Kağıt Ve Karton Üretim Teknolojisi, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, 2004.
- [3]. S. Karahan, Ön Modifikasyon İşlemi ile Kağıt Yapıştırma İşleminin İyileştirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, s.33, 2008
- [4]. İ. Aydın, Türkiye’de Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Sahil Çamı (Pinus pinaster ait.)’ndan Asit Pasta ve Oyma Delik Yöntemleriyle Reçine Üretimi ve Terebentin Analizi, 2017.

- [5]. A. Karademir, H. Varlibas, M. Cicekler, A study on chemical retention of CaCO₃ on paper production, SDU Faculty of Forestry Journal, 14:48-52, 2013.
- [6]. A. Tutus, S. Gultekin, M. Cicekler, Effects of using starch at size press on physical and optical properties of some packing papers, 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyon Kocatepe University, 111-115, 2016.
- [7]. J.W. Swanson, W.K. Ralp, G.M. Robert, The process of sizing, in internal sizing of paper and paperboard, TAPPI, Monograph No:33, pp.193, 1971..
- [8]. A. Gencer, H. Eroglu, U. Ayaz, Determination of water absorption (COBB method) values of wheat straw (*Triticum aestivum* L.) paper manufactured by KOH-Air method, Bartin Faculty of Forestry Journal, 11(16): 1-5, 2009.